

XALQARO MARKETING TADQIQOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

A. I. Axmedov

TMS instituti akademik faoliyat va ilmiy ishlar bo'yicha prorektori,
professor, i.f.d.

i.axmedov@tmci.uz

<https://orcid.org/0009-0006-1866-4456>

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada raqamlashtirish sharoitida xalqaro marketing tadqiqotlarining ahamiyati va ularning global bozorda raqobatbardoshlikka ta'siri tahlil qilinadi. Marketing tadqiqotlarining yangi usullari va raqamli texnologiyalarning ularga ta'siri muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, xalqaro marketing, marketing tadqiqotlari, raqamli texnologiyalar, ma'lumotlarni tahlil qilish.

Samarali joriy va strategik rejalashtirish, boshqaruv qarorlarini qabul qilish vazifalarini hal qilish uchun har bir kompaniya zamonaviy sharoitlarda marketing axborotini izlash, saqlash va tahlil qilish bo'yicha tadbirlar tizimini ifodalovchi yaxshi yo'lga qo'yilgan marketing axborot tizimiga ega bo'lishi kerak. Bunday tizimni qurishda asosiy rol marketing tadqiqotlariga tegishlidir.

Bugungi kunda aksariyat korxonalar rahbariyati marketing tadqiqotlarining zamonaviy vositalari va usullarini amalda qo'llamoqda, chunki raqamli iqtisodiyotning faol rivojlanishi sharoitida ular an'anaviy usullarga nisbatan istiqbolli hisoblanadi. Global tarmoqda marketing xizmatlarining raqobat tahlili mahsulotlarni raqamli kanallar orqali sotish ko'proq foyda keltiradi, deb taxmin qilish imkonini beradi. Shu munosabat bilan marketing tadqiqotlarini o'tkazishda korxonalar tomonidan qo'llaniladigan zamonaviy vositalar va usullarni tahlil qilish juda dolzarb bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda barcha sohadagi raqamlashtirish jarayoni jahon iqtisodiyotida tub o'zgarishlar olib kelmoqda. Bundan marketing sohasi ham mustasno emas. Bu sohada raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, bozor tadqiqotlarini o'tkazish usullarini takomillashtirmoqda. Xalqaro marketing tadqiqotlarini o'tkazish jarayonida raqamli

texnologiyalardan foydalanish tufayli, ularni o'tkazish yanada aniq, tezkor va samarali bo'lib bormoqda.

2023-yilgi ESOMAR Global Market Research hisobotiga ko'ra, marketing tadqiqotlari bozorining global o'sishi 15 foizni (102 milliard dollardan qariyb 119 milliard dollargacha) tashkil etdi. Ma'lumotlarni tahlil qilish sektori 16,9 foizga o'sdi va global tahlil sanoatida eng tez rivojlanayotgan sohaga aylandi. An'anaviy bozor tadqiqotlari sektori butun tarmoqning 36 foizini, ma'lumotlarni tahlil qilish sektori 39 foizni tashkil etdi, hisobot sektori esa 24 foiz darajasida qoldi. 2024-yilga kelib bozor hajmi 140 milliard AQSH dollaridan oshishi va kutilayotgan o'sish sur'ati 2023-yilga kelib 4 foizni tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Hisobot sharhiga ko'ra, marketing tadqiqotlari bilan shug'ullanuvchi xodimlarning malaka darajasida 2021-yilga nisbatan ayrim o'zgarishlar kuzatilgan. Marketing tadqiqotlarini o'tkazishga ixtisoslashgan tashkilotlar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, barcha respondentlarning yarmidan ko'pi miqdoriy va sifat ma'lumotlari bo'yicha malakali tadqiqotchilar mavjudligini tasdiqladi (taxminan 80%), so'nggi davrda xodimlar orasida ma'lumotlar tahlilchilari soni 54 dan 70% gacha oshdi [1].

Kompaniyaning strategik tahlilchisi, diagrammada ko'rsatilgan to'rtinchi ko'nikma, talab bo'yicha 62% dan 57% gacha biroz kamaydi. Mutaxassislarining qolgan vazifalari deyarli o'zgarishsiz, atigi bir necha foiz punktiga farq bilan taqsimlandi. Veb-raqamli tahlilchilar ulushi 49% dan 47% gacha kamaydi, UX tadqiqotchilari (inglizcha User Experience, foydalanuvchi tajribasini o'rganuvchi) ulushi biroz oshdi - 39% dan 43% gacha, CX tadqiqotchilari (inglizcha Customer Experience, kompaniya mijozlari tajribasini o'rganuvchilar) 38 foiz darajasida qolmoqda va "storytelling" (inglizcha Storytelling - "hikoyalarni aytib berish") sohasidagi mutaxassislarga talab kamaydi, ularning soni 32% dan 30% gacha kamaydi [1].

Ushbu vazifani amalga oshirish uchun mijozlar tadqiqot platformalari, tahlil uchun maxsus xizmatlar va mahsulotlar, integratsiya, ma'lumotlarni vizuallashtirish va hisobotlarni shakllantirish vositalarini sotib oladilar.

Ma'lumki, xalqaro marketing tadqiqotlari turli mamlakatlarda iste'molchilarning ehtiyojlari, talablari va bozorning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun samarali marketing tadqiqotlarini olib borish muhim ahamiyatga ega [2]. Xalqaro marketing tadqiqotlarini o'tkazishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Bozor tendensiyalari va iste'molchi xulq-atvorini tadqiq etish;
- Tovar va xizmatlarga bo'lgan talabni o'rganish;
- Raqobat muhitini tahlil qilish;
- Bozorga kirish strategiyalarini ishlab chiqish;
- Marketing kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar tayyorlash.

Marketing tadqiqotlarini olib borishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bir qator ustunlikka ega [3]. Quyidagi raqamli texnologiyalar bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda:

1. Katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellekt:

- Talab va trendlarni prognoz qilish;
- Iste'molchilar xatti-harakatini o'rganish;
- Bozorni segmentlashni amalga oshirishni avtomatlashtirish.

2. Onlayn anketalar va ijtimoiy tarmoq tahlili:

- Iste'molchilar fikrini real vaqtda o'rganish;
- Tahlil jarayonini yanada tezroq amalga oshirish;
- Yangi trendlarni tez aniqlashni amalga oshirish.

3. Blokcheyn va xavfsiz ma'lumotlar almashinuvi:

- Ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlash;
- Firibgarlik holatlarini kamaytirish.

Xalqaro marketing tadqiqotlarini raqamli texnologiyalardan foydalanib o'tkazish kompaniyalarga quyidagi ustunliklarni olib keladi:

- Tadqiqotlar o'tkazishni tezkorligi va samaradorligi ta'minlanadi;
- Xatolarni kamaytirish va aniqlikni oshirishga erishiladi;
- Xarajatlar optimallashtiriladi;
- Tadqiqot natijalarini vizualizatsiya qilish orqali qarorlar qabul qilish osonlashadi.

Shunday qilib xorijiy kompaniyalar raqamli texnologiyalardan marketing tadqiqotlarini o'tkazishda ulargaga katta e'tibor qaratmoqda [4]. Yuqorida to'xtalib o'tganimizdek bu borada quyidagi asosiy yo'nalishlarda o'z faoliyatlarini tashqil etmoqdalar:

1. Katta ma'lumotlar (Big Data) va sun'iy intellektdan foydalanish: Ko'plab kompaniyalar iste'molchilarning xatti-harakatini tahlil qilish, talab va trendlarni prognoz

qilish hamda bozor segmentatsiyasini avtomatlashtirish uchun katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanmoqda.

2. Onlayn anketalar va ijtimoiy tarmoq tahlili: Iste'molchilar fikrini real vaqtda o'rganish, axborotlarni tahlil qilish jarayonini tezlashtirish va yangi trendlarni tez aniqlash maqsadida kompaniyalar onlayn anketalar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni kengaytirmoqda.

3. Blokcheyn va xavfsiz ma'lumotlar almashinuvi: Ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligini ta'minlash, firibgarlik holatlarini kamaytirish maqsadida ayrim kompaniyalar blokcheyn texnologiyasidan keng foydalanmoqdalar.

4. Marketing tadqiqotlarini avtomatlashtirish: Raqamli texnologiyalar asosida marketing tadqiqotlari jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida vaqt va resurslarni tejash imkoniyati paydo bo'lmoqda.

5. Ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish: Qaror qabul qilish jarayonini yengillashtirish uchun kompaniyalar ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish vositalaridan foydalanib, marketing tadqiqotlarining natijalarini tushunarli shaklda taqdim etishga erishmoqdalar.

Natijaja kompaniyalar raqobatbardoshlikni oshirish va bozorda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishmoqdalar.

Raqamlashtirish sharoitida xalqaro marketing tadqiqotlari yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida xalqaro bozorda samarali tadqiqotlar o'tkazish imkoniyatlari kengaymoqda. Shuning uchun ham korxonalar raqamli marketing tadqiqotlaridan samarali foydalanish orqali raqobatbardoshlikni oshirishlari mumkin.

REFERENCES

1. Исследование глобального рынка. Доступно: <https://esomar.org/global-market-research>).
2. Белова Н.Н. Современные информационные технологии в сфере аналитики и продвижения // Современная экономика: проблемы и решения, 2021,но. 3, с. 69-78.
3. Роздольская И.В., Кузьминова Ю.В. Динамичность и инновационность маркетинговых исследований: современные тренды и методы // Вестник белгородского университета кооперации, экономики и права, 2015, но. 2, с. 29-36.
4. Скуратов А.Б. Влияние нейросетей на решение маркетинговых и коммуникационных задач: современное состояние проблемы // Russian Economic Bulletin, 2023, но. 5, с. 37-41.